

ZAMONAVIY INNOVATSIYON TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI QO’LLASH VA UNI O’QUV JARAYONIDA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Sayekeeva Aysuliu Dauletmurat qizi Nukus davlat pedagogika instituti doktoranti
Saekeevaaysuliu55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645575>

ANNOTATSIYA: Bu maqolada zamonaviy ta’lim texnologiyalarning afzalliklari va ularni joriy etishning o’ziga xos xususiyatlari ko’rib chiqiladi. Shuningdek o’quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalasi keltirilgan. Pedagogik innovatsiyalarning turlari xarakterlanadi. Ta’lim jarayonida innovatsion o’qitish usullarini qo’llash zarurati belgilanadi.

KALIT SO’ZLAR: pedagogika, ta’lim texnologiyalar, ta’lim, tarbiya, innovatsiya, pedagogik faoliyat, ijodkorlik, faollik, o’qitish usullari, metod.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются преимущества современных образовательных технологий и особенности их внедрения. Также представлен вопрос использования инновационных технологий в учебном процессе. Характеризуются виды педагогических инноваций. Определяется необходимость применения инновационных методов обучения в образовательном процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, образовательные технологии, образование, воспитание, инновация, педагогическая деятельность, творчество, активность, методы обучения, метод.

KIRISH

Bugungi kunda raqamlashtirilgan zamonaviy ta’limda bilim va tajribaning rivojlanishi, innovatsiyalarni joriy etish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim yo’liga aylanmoqda.

Pedagogika fani vositalarining o’zgarishi bevosita jamiyatning o’zgarishi bilan bog’liq, shuning uchun ham ta’lim sifatini oshirishni fundamental bo’lmasa ham muhim deb hisoblash mumkin. Rivojlanishining turli bosqichlarida jamiyat tobora yangilarini taklif qilardi. Bu esa ta’lim tizimini rivojlantirish zaruratini keltirib chiqardi. Bunday rivojlanish vositalaridan biri innovatsion texnologiyalar, pedagogik texnologiyalar, ya’ni prinsipial yangi usullar, metodlar, o’qituvchilar va o’quvchilarning o’zaro hamkorligi, samarali yutuqni ta’minlovchi pedagogik faoliyat natijasi.

Mamlakatimizning har bir oliy ta’lim muassasasi bilan AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va shu kabi boshqa davlatlarning etakchi ilmiy-ta’lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarining o’rnatilgani o’ta muhim ahamiyat kasb etadi[1].

Maqolada pedagogik texnologiyalarni o’quv jarayoniga joriy etishning murakkabligi va ahamiyati belgilangan, pedagogik maqsadga erishishga imkon beradigan ketma-ketlikda birgalikda qurilgan zarur komponentlar: usullar, shakllar, vositalarni tanlashning asoslanishi bilan bog’liq.

ILMIY IZLANISHLAR VA METODOLOGIYA

Rivojlanishining turli bosqichlarida jamiyat tobora yangilarini taklif qilardi. Pedagogik texnologiyalar, standartlar, ishchi kuchiga qo’yiladigan talablar va h.k. Bu esa ta’lim tizimini rivojlantirish zaruratini keltirib chiqardi. Bunday rivojlanish vositalaridan biri innovatsion texnologiyalar, ya’ni prinsipial yangi usullar, metodlar o’qituvchi va o’quvchilarning pedagogik faoliyat natijasiga samarali erishishni ta’minlaydigan o’zaro munosabatlari.

"Pedagogik texnologiyalar" tushunchasi bahsli: ba'zi mualliflar uni muayyan ta'lim maqsadiga erishishga qaratilgan bir qator texnikalar, shakllar va vositalarni o'z ichiga olgan usullar tizimi deb hisoblash; boshqalar ushbu kontseptsiyaga, birinchi navbatda, samaradorlik, yaxlitlik, ishonchlilik, ilmiy asoslangan, natijaga yo'naltirilgan [2].

Pedagogik texnologiyalar o'qituvchiga muayyan shaxslar bilan muayyan vaziyatda samarali ishlaydigan vositani berish uchun mo'ljallangan. Biz V.M. Monaxovning nuqtai nazarini keltirib o'tsak:

Monaxov pedagogik texnologiyalarni o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qulay sharoitlarda o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va amalga oshirish uchun har tomonlama o'ylangan, birgalikdagi pedagogik faoliyat modeli sifatida belgilaydi .

Pedagogik innovatsiya – bu pedagogika sohasidagi yangilik, ta'lim muhitiga uning alohida xususiyatlarini yaxshilaydigan yangiliklarni kiritadigan maqsadli progressiv o'zgarish tarkibiy qismlari, shuningdek, umuman ta'lim tizimining o'zi[3].

Pedagogik tizimlarni rivojlantirishning intensiv va ekstensiv yo'llarini birlashtirish "integratsiyalangan innovatsiyalar" bo'lib, ular turli xil, turli darajadagi pedagogik kichik tizimlar va ularning tarkibiy qismlari kesishmasida quriladi. Integratsiyalashgan innovatsiyalar, odatda, o'ylab topilgan, sof tashqi tadbirlarga o'xshamaydi, balki tizimning chuqur ehtiyojlari va bilimlaridan kelib chiqadigan ongli o'zgarishlardir. Tor joylarni eng yangi texnologiyalar bilan mustahkamlash orqali pedagogik tizimning umumiy samaradorligini oshirish mumkin.

Pedagogik tizimda o'qituvchilar oldiga hamisha yuksak marralarni qo'yib kelgan, ammo bugungi kunda har qanday o'qituvchining faqat o'z fanidan bilimga ega bo'lishining o'zi professional bo'lishining o'zi yetarli emasligini alohida anglash mumkin[4].

Pedagogikada innovatsion o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari va obyektlari ta'lim muassasalarida ta'limni rivojlantirish konsepsiyalari va strategiyalarini ishlab chiqish;

✓ ta'lim mazmunini yangilash, ta'lim va tarbiyaning yangi texnologiyalarini o'zgartirish va ishlab chiqish;

✓ boshqaruvni takomillashtirish ta'lim muassasalari va umuman ta'lim tizimi tomonidan pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishni yaxshilash;

✓ ta'lim jarayonida yangi modellarni loyihalash;

✓ o'quvchilarning psixologik, ekologik xavfsizligini ta'minlash, sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqish, o'qitish;

✓ ta'lim muvaffaqiyatini ta'minlash va o'quvchilarni tarbiyalash, ta'lim jarayoni va rivojlanishini monitoring qilish;

✓ yangi darsliklar va o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratish va h.k.[5]

Innovatsiyalar turli darajalarda amalga oshirilishi mumkin. Yuqori darajaga butun ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatadigan innovatsiyalar kiradi.

Pedagogika fanida printsiplial jihatdan yangi va muhim yo'nalish - innovatsiyalar va innovatsion jarayonlar nazariyasi paydo bo'ldi. Ta'lim sohasidagi islohotlar – ta'lim muassasalarining faoliyatini, rivojlanishini va o'zini-o'zi rivojlanishini va ularni boshqarish tizimini tubdan o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan innovatsiyalar tizimi.

Innovatsion jarayonlar - bu pedagogik yangiliklarni yaratish jarayonlari, miqdoriy va sifat o'zgarishlari jarayonlari obyektning yangi holatini aks ettiruvchi, jamiyatda mavjud bo'lgan pedagogik qadriyatlarga muvofiq tahlil qilish va qiyosiy baholash butun ta'lim pedagogik hamjamiyatining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan pedagogik g'oya, fakt, konsepsiya va boshqalar.

Yangi pedagogik ta’lim texnologiyalarini joriy etishning obyektiv ahamiyati mavjud bo’lib, u quyidagilardan kelib chiqadi:

- ✓ ta’lim tizimini yangi shart-sharoitlar, ta’limning xilma-xil xizmatlar bozorini yaratish;
- ✓ mamlakat ta’lim tizimini jahon ta’lim tizimi bilan integratsiyalash;
- ✓ mahalliy va xorijiy ilmiy va uslubiy maktablar bilan o’zaro boyitishni ta’minlash;
- ✓ iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy islohotlarni samarali ta’minlash;
- ✓ ta’limni shaxsning ichki qadriyatini tan olish, umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan holda rivojlantirish[6].

Ta’limning faol metodlari mohiyatan interfaol metodlardir, chunki ular ta’sir ko’rsatish metodlaridan pedagog va ta’lim oluvchining o’zaro ta’sir ko’rsatish metodlariga aylanadi.

Pedagogik texnologiyalarni qo’llash "inson-shaxs" doirasida ijtimoiy o’zaro ta’siri amalga oshiriladi, ehtimol, bu mumkin bo’lgan eng murakkab o’zaro ta’sirdir.

Pedagogik jarayonda shaxs o’qituvchi bo’lgan va shunday bo’lib qoladi, usiz muvaffaqiyatga erishib bo’lmaydi. U yoki bu usulning samaradorligini texnologiya ko’p jihatdan ushbu yondashuvlarni pedagogik amaliyotda aynan kim amalga oshirishiga bog’liq[7]. Shuning uchun o’qituvchi eng mos keladiganini amalga oshirishi uchun ta’limning asosiy vazifasi va jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini hisobga olgan holda uning shaxsiyati, individualligi, o’ziga xos pedagogik texnologiyalar palitrasi ishlab chiqilishi kerak.

Zamonaviy o’qitish bizga, ota-onalarimizga va boshqa avlodlarni o’qitishdan sezilarli darajada farq qiladi. Bunga sabablar ko’p: ustuvorliklarni o’zgartirish yoshlar, raqamlashtirish, masofaviy ta’limga o’tish v.h.

Hozir ayniqsa muhimki, ma’ruzalar, seminar mashg’ulotlari, loyihalar zerikarli emas, balki qiziqarli va dolzarb bo’lishi, oliy ta’limda "savol-javob" formatidan ko’ra interaktiv o’qitish texnologiyalaridan tobora ko’proq foydalanishimiz kerak. Ulardan foydalanish orqali talabalar (bo’lajak mutaxassislar) o’z fikrlarini asoslash, qarorlar qabul qilish, kasbiy muammolar haqida o’ylash, o’z hamkasblari, sheriklari bilan polilog tashkil etish, zarur xulq-atvor strategiyalarini tanlash.

Zamonaviy interfaol ta’lim boshqa an’anaviy shakllardan shunisi bilan farq qiladiki, unda muloqot va ta’lim jarayoni ta’minlanadi. Nafaqat talabalar va ularning o’qituvchisi o’rtasidagi o’zaro aloqa ham. Ushbu turdagi mashg’ulotlar tufayli o’quvchilar darsda ishlash jarayonida ham bir-biri bilan muloqot qiladilar, yangi bilim, ko’nikmalarga ega bo’ladilar, o’z nuqtai nazarini shakllantiradilar, uni himoya qilishni o’rganadilar.

Shunday qilib, yillar davomida odatiy bo’lgan sxema o’rniga "o’qituvchi - talabalar" endi talabalarning o’zlari o’rtasidagi o’zaro munosabatlar yanada dolzarbdir[8,9].

Xulosa:

Xulosa qilish mumkinki, pedagogikada o’qitishning an’anaviy shaklidan zamonaviy innovatsion pedagogik ta’lim texnologiyalarni joriy etishga o’tish ko’plab muammolarni hal qilishni talab qiladi: ta’lim muassasasining tayyorgarligidan, uning moddiy-texnik bazasidan professor-o’qituvchilarning malaka darajasini oshirish, o’quv faoliyatini tashkil etishga innovatsion yondashuv nafaqat o’quv jarayonini jadallashtiradi, balki zamonaviy o’quvchining mashg’ulotlarga bo’lgan motivatsiyasini oshiradi, uning kognitiv qiziqishini rag’batlantiradi va guruh va mustaqil ishlash, mashg’ulotlarni jozibali va chinakam zamonaviy qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995. 127с. 6.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с2.
3. Волошина Н.Н. «Творческая педагогика», №3 2001г. <http://nsportal.ru/skola/>
4. Чапаев Н.К., Верещагина И.П. Феноменология понятия интеграции в вопросах и ответах // Понятийный аппарат педагогики и образования. Вып. 5. М., 2007. С. 105–112.
5. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М.: Эдиториал УРСС, 1997. 446 с
6. Klarin M.V. Pedagogical technology in the educational process. Analysis of foreign experience. Moscow: Knowledge Moscow, 1989. 77 p
7. Р.И.Отениязов, Р.К.Ауезова. “Methodology for teaching professional disciplines in specialized boarding schools based on an e-learning environment.” Ilm sarchashmalari-ilimiy metodik jurnali, №12/1 декабрь 2024 год. 153-156 стр.
8. Ауезова Рано Калкназаровна, Саекеева Айсулиу Даулетмурат кызы. **“Педагогические и технологические возможности обучения в инклюзивной образовательной среде в школах-интернатах”**- TAMADDUN NURI jurnali/ 31.03.2025y-3(66), 44-48b
9. Auezova R., Sayeekееva A.D. Formation of Information Literacy and Information Culture in The Assessment of Independent Student Work in Distance Learning // American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2025. – V. 6, № 7. – P. 1753–1758. – DOI: 10.31150/ajshr.v6i7.3782.